

A UTILIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO EM ÂNGULO ZERO NO RESGATE VEICULAR

Zero-angle extrication application during vehicle rescue

Rafael Melo Marques

Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Graduado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Paulista, Especialista em Gestão de Riscos e Eventos Críticos e em Gestão de Investigação de Incêndio e Explosão – Perícia, pelo Centro de Ensino Bombeiro Militar. E-mail: rmelo@cbm.sc.gov.br

RESUMO

O presente trabalho faz um estudo sobre novas abordagens relativas à fase de extração empregada na atividade de Resgate Veicular, especificamente a fim de buscar embasamentos para a aplicação da técnica de extração em ângulo zero como a mais adequada para manutenção das condições clínicas da vítima, focando na minimização do agravo de lesões na coluna vertebral. Para obtenção dos dados, foram coletadas diversas bibliografias nacionais e estrangeiras que fossem capazes de servir como base para explicar detalhadamente a referida técnica em estudo, identificando as condições e a forma para sua correta aplicação durante o atendimento a ocorrências de colisões automobilísticas com vítimas encarceradas. Por fim, através das bibliografias estudadas, concluiu-se que a técnica de extração em ângulo zero mostrou-se a menos danosa para a coluna vertebral do paciente, assumindo um caráter de “padrão de ouro” em relação a procedimentos de extração, confirmando, então, a ideia inicial de que ela é a mais adequada para a vítima em certas condições. Sendo assim, o presente estudo buscou contribuir com a construção do conhecimento voltado à área operacional da atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, visando aperfeiçoar o atendimento prestado por todos os profissionais envolvidos.

Palavras-chave: Resgate Veicular. Extração. Ângulo zero.

ABSTRACT

The present article makes a study about new approaches related to the extraction phase during a Vehicle Rescue activity, specifically in order to seek basements for the application of the zero-angle extraction technique as the most adequate for maintenance of the victim's clinical conditions, focusing on the minimization of spinal injuries. In order to obtain the data, several national and foreign bibliographies were collected to serve as a basis to explain in detail the aforementioned technique, identifying conditions and execution way for its correct application during the attendance to occurrences of automobile collisions with entrapped victims. Finally, through the bibliographies studied, it was concluded that the zero-angle extraction technique proved to be less damaging to the patient's spine, assuming a "gold standard" feature in relation to extraction procedures, confirming the initial idea that it is the most appropriate procedure for the victim under certain conditions. Thus, the present study sought to contribute to the construction of knowledge concentrated on the operational area of the activity developed by the Santa Catarina Military Fire Department, aiming to improve the care provided by all the professionals involved.

Keywords: Vehicle Rescue. Extrication. Zero-angle.

1 INTRODUÇÃO

Em se tratando de acidentes automobilísticos, sabe-se que existe um desprendimento de energia causado pela dinâmica das colisões que pode causar uma diversidade de lesões na vítima, desde uma simples escoriação até uma lesão potencialmente grave na coluna vertebral. Ademais, se um trauma na coluna vertebral não for devidamente reconhecido e tratado, danos irreparáveis podem acometer a medula espinhal, gerando incapacidade neurológica permanente à vítima. Ou seja, esta constitui uma das sequelas mais preocupantes nesse tipo de ocorrência, cabendo aos socorristas e resgatistas o manuseio correto da vítima a fim de minimizar a chance de que seja gerada tal morbidade pós-trauma. (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS - NAEMT, 2016)

Diante desse cenário, é primordial que as equipes de bombeiros responsáveis pelo atendimento a este tipo de ocorrência, envolvendo acidentes de trânsito, utilizem-se das melhores ferramentas e das técnicas mais atualizadas para que assim seja possível conduzir a vítima ao hospital em uma condição igual ou melhor do que aquela na qual foi encontrada no cenário do acidente. (OLIVEIRA, 2005). Além do mais, cabe ressaltar que é durante a fase de extração que a vítima está mais suscetível a sofrer danos colaterais provenientes de um atendimento mal prestado, pois é nesse momento que ela será manuseada pelas guarnições de bombeiros resgatistas e socorristas para remoção do veículo, e, por conseguinte, encaminhamento para o hospital (NAEMT, 2016).

Sob tal enfoque, tais constatações fizeram surgir a ideia de um resgate que realize uma extração com o mínimo de movimentações necessárias ao paciente, mantendo a integridade de sua coluna vertebral e, conseqüentemente, minimizando possíveis danos colaterais. Fala-se, assim, sobre a concepção da extração em ângulo zero, uma técnica que já vem sendo adotada em alguns Corpos de Bombeiros Militares pelo Brasil e espera-se que tome lugar no Resgate Veicular do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (ALAGOAS, 2016; MAXIMUS, 2016; SANTA CATARINA, 2016a).

O presente artigo buscou abordar aspectos relacionados à fase de extração da rotina de Resgate Veicular, com foco na melhor maneira de atuar para preservar a saúde da vítima, especificamente sobre possíveis danos envolvendo a coluna vertebral. Sendo assim, em busca de atualização constante a respeito das melhores técnicas e dos conhecimentos mais atuais em relação a salvamento veicular, esta pesquisa visa encontrar a resposta para os seguintes questionamentos: o que define uma extração em ângulo zero e qual o embasamento teórico para a adoção desta técnica na rotina de Resgate Veicular do CBMSC?

Dessarte, este artigo tem como objetivo analisar, em bibliografias nacionais e estrangeiras, os procedimentos que norteiam a adoção da técnica de extração em ângulo zero em ocorrências de salvamento veicular, tornando possível incrementar o rol de técnicas disponíveis para emprego nas ocorrências de Resgate Veicular atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, bem como otimizar o atendimento prestado pela corporação.

Quanto à sua natureza, este estudo teve um caráter de pesquisa aplicada, pois, conforme afirmam Gerhardt e Silveira (2009), uma pesquisa aplicada tem a finalidade precípua de gerar conhecimentos que possam ser utilizados para emprego prático e a capacidade de solucionar questões específicas, isto sendo traduzido através deste trabalho monográfico a respeito de uma rotina operacional dentro de uma das áreas de atuação do CBMSC, bem como a divulgação deste conhecimento àqueles diretamente envolvidos para que possam incrementar suas habilidades de atendimento durante as ocorrências de Resgate Veicular.

Sob o aspecto da abordagem do problema, a pesquisa tratou-se de uma investigação qualitativa, já que foi realizada uma revisão da literatura, conforme explicita Gerhardt e Silveira (2009). No que diz respeito às técnicas adotadas para este trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que foi embasada a partir do levantamento de referencial teórico já analisado e publicado em meios escritos e eletrônicos, principalmente livros, dissertações, monografias, documentos e artigos científicos, nacionais e estrangeiros que retratem o assunto em questão. (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Em se tratando da classificação quanto aos objetivos, este trabalho se caracterizou por ser uma pesquisa exploratória, pois teve a finalidade de proporcionar informações adicionais sobre o tema que foi pesquisado, o que possibilitou ao pesquisador adotar um planejamento moldável às suas exigências e permitiu o estudo do assunto abordado sob distintos ângulos e aspectos. (PRODANOV; FREITAS, 2013)

2 A EXTRAÇÃO EM ÂNGULO ZERO

2.1 Cinemática do trauma em acidentes de trânsito

Em colisões automobilísticas, a incidência repentina de forças acelerantes, desacelerantes ou oblíquas ao corpo da vítima é capaz de fazer com que o peso da cabeça cause movimentos repentinos nas afiladas vértebras da região cervical da coluna, podendo lesioná-las seriamente. Tais movimentos forçados de hiperflexão e rotação desta região podem gerar fraturas por compressão nas vértebras cervicais, bem como estiramento da medula espinhal. (NAEMT, 2016)

Sabe-se que uma lesão em nível de medula espinhal pode afetar gravemente a fisiologia de uma pessoa, seu estilo de vida e, conseqüentemente, sua situação financeira. Pelo fato de o Sistema Nervoso Central ser incapaz de se regenerar, se esta lesão não for rapidamente identificada e devidamente tratada, o dano causado pode ser irreparável e gerar uma incapacidade neurológica irreversível a esta pessoa. (NAEMT, 2016)

Existem casos em que a lesão na coluna vertebral afeta imediatamente a medula espinhal, já ocasionando morbidades na vítima. Em contrapartida, existem casos em que a lesão medular só ocorre posteriormente à vertebral, devido a uma movimentação demasiada ou realizada de modo inadequado sobre a coluna vertebral durante um atendimento. (NAEMT, 2016)

Dependendo do tipo de acidente sofrido pela vítima, diversos tipos de lesões podem acometer a coluna vertebral, tais como fraturas por compressão

ou achatamento da vértebra, fraturas geradoras de fragmentos ósseos que podem se alojar próximo à medula no canal medular, deslocamento parcial de uma vértebra do seu alinhamento normal (subluxação) e superestiramento ou laceração dos ligamentos e músculos que circundam a coluna vertebral, tornando-a instável. (NAEMT, 2016)

Resumidamente, as lesões medulares podem ser classificadas em primárias e secundárias. Lesões primárias são aquelas originadas no momento do impacto em si através da aplicação de forças sobre a medula, causando compressão, lesionando diretamente ou interrompendo o aporte sanguíneo para esta. (HANN, 2004) De outro modo, as lesões secundárias ocorrem posteriormente ao trauma inicial e são geradas por edemas no local, isquemia ou movimentação ulterior de fragmentos ósseos nas proximidades da medula. (NAEMT, 2016)

Hann (2004) aponta ainda que as lesões primárias são ocasionadas normalmente por cinco tipos de mecanismos sobre a espinha vertebral: hiperextensão, hiperflexão, compressão, superestiramento e rotação, conforme ilustrado na figura abaixo. Com exceção do superestiramento, os outros mecanismos são de ocorrência comum em acidentes de trânsito.

Figura 1 – Mecanismos de lesões medulares

Fonte: adaptado de Hann (2004)

Legenda: A - hiperextensão; B - hiperflexão; C - compressão; D - superestiramento; E - rotação.

A hiperextensão ocorre em situações em que a coluna é arqueada para trás além do seu limite, comum em acidentes de trânsito nos quais o carro da vítima não possui encosto da cabeça ou em colisões traseiras. (HANN, 2004) Tal mecanismo se dá em razão do fenômeno conhecido como “efeito chicote”. Inicialmente, o corpo permanece em movimento para frente enquanto cabeça e pescoço são projetados para trás por conta da inércia, ocasionando fratura na vértebra C2 (Axis). Em um segundo momento, o corpo é projetado para frente e o fragmento ósseo originado da fratura em C2 lesiona a medula na altura da vértebra C1 (Atlas). (SANTA CATARINA, 2016b)

Em se tratando de hiperflexão, este mecanismo de lesão acontece em circunstâncias em que a coluna é arqueada para frente além do seu limite, naturalmente levando o queixo da vítima a tocar o seu peito, além de ser comum a sua ocorrência em colisões de veículos nas quais a vítima está sendo contida pelo cinto de segurança e não existe airbag para conter o avanço dela. (HANN, 2004) Em suma, o movimento de hiperflexão ocorre no momento posterior do

“efeito chicote”, quando o veículo para seu movimento à frente, o ocupante está preso pelo cinto de segurança e a cabeça da vítima avança sem contenção. (SANTA CATARINA, 2016b)

De acordo também com Hann (2004), a compressão ocorre por uma pressão direta na medula espinhal proveniente do impacto na direção do próprio eixo medular, o que pode ocasionar também fraturas no corpo vertebral, mais comumente em nível de C5, T12 e L1. Esses tipos de lesões são comuns em acidentes de trânsito em que a vítima não está corretamente contida pelo cinto de segurança, não há deflagração de airbag e a cabeça da vítima vai de encontro ao para-brisas do carro.

Por outro lado, o superestiramento ocorre pela ação de forças que agem em direções opostas, comum em enforcamentos. Por fim, a rotação ocorre quando cabeça, tronco ou quadril rotacionam em direções opostas, gerando torções em vértebras, músculos, ligamentos ou na própria medula espinhal. Esse mecanismo de lesão medular é comum em acidentes de trânsito nos quais há ejeção da vítima ou o carro sofre capotamento. (HANN, 2004)

2.2 A evolução dos procedimentos na área de Resgate Veicular

Até pouco tempo atrás, o desenvolvimento do Resgate Veicular no Brasil apresentava um foco nos procedimentos de desencarceramento das vítimas presas em ferragens, objetivando realizá-los corretamente e da maneira mais rápida possível, em detrimento dos cuidados que deveriam ser empregados com os pacientes, como o suporte básico à vida e as melhores técnicas de extração para manutenção das condições de sobrevivência. (VANZELER; MIRANDA, 2016)

Este panorama, que perdurou por muito tempo, sempre caminhou lado a lado com o conceito da hora de ouro (figura 2), que pode ser definida como o tempo máximo em que um paciente deve começar a ser atendido definitivamente no ambiente hospitalar logo após ser acometido por uma lesão, apresentando uma taxa de sobrevivência muito maior do que aquela vítima cujo atendimento ocorreu de maneira demorada. Esta sobrevivência é garantida em virtude de o atendimento inicial ser capaz de resolver imediatamente problemas graves como dificuldades de respiração e hemorragias presentes, preservando a capacidade do organismo de se manter com suas funções vitais. (NAEMT, 2016)

Figura 2 – A hora de ouro

Fonte: adaptado de Dunbar (2015)

Este conceito trazido pelo Dr. R Adams Cowley trouxe uma concepção para o atendimento pré-hospitalar de que uma das maiores responsabilidades do socorrista é gastar o menor tempo possível na cena e, em vez disso, agilizar o atendimento no local e transportar a vítima para o hospital mais próximo. Ao se fazer um paralelo com o assunto em voga, resultados de pesquisa mostraram que pacientes gravemente feridos que foram transportados de imediato por veículo particular para o hospital apresentaram uma taxa de mortalidade relativamente menor do que aqueles que foram atendidos por ambulâncias, o que dá suporte ao conceito da hora de ouro. (NAEMT, 2016)

Ainda de acordo com o conceito supracitado, Dunbar (2015) reitera que, em uma cena de acidente de trânsito, os socorristas devem rapidamente identificar fatores que podem atrasar a operação e tentar eliminá-los, pois dispõem de apenas 20 minutos para estabilizar, desencarcerar e extrair uma vítima estável ou 5 minutos para uma vítima mais grave. Não restam dúvidas de que esta janela de tempo serve apenas como um parâmetro direcionador, já que podem ocorrer situações bem mais complexas que tornem a ocorrência mais difícil e desafiadora, entretanto, o objetivo deve ser sempre se manter dentro do referido tempo.

Hodiernamente, o cerne do Resgate Veicular felizmente vem tomando outro rumo, buscando não mais concentrar os esforços apenas nos procedimentos de cortes de ferragens, rebatimentos de teto e painel, e outros procedimentos de desencarceramento, e sim deixando em evidência a vítima, o quadro clínico que esta apresenta e de que forma este quadro clínico pode encaminhar a resolução da ocorrência. (VANZELER; MIRANDA, 2016)

Especificamente em relação aos procedimentos de extração, o foco sempre foi pela escolha do caminho livre mais próximo à vítima, como remover o motorista através da sua própria porta. Este procedimento tem suas origens na década de 90 nos Estados Unidos da América, quando a maioria dos carros produzidos até então possuíam a marcha no volante e havia espaço vazio sob o

painel, permitindo um certo grau de movimentação livre naquele local. Entretanto, com a mudança no perfil dos novos carros que vem sendo produzidos, após anos de experiências e estudos, esse panorama foi modificado e novas possibilidades de extração devem ser estudadas, tendo como maior preocupação a manutenção ou a melhora das condições clínicas da vítima na própria cena. (CASTILLA Y LEON, 2014)

Sendo assim, este trabalho se alinha com este novo foco na área do Resgate Veicular e pretende contribuir com os conhecimentos adquiridos a respeito do assunto.

2.3 Principais caminhos para extração

De acordo com Calland (2005), a partir da avaliação da cena, dos mecanismos do trauma e das circunstâncias presentes, o comandante da operação de resgate deve decidir sobre a manobra de extração que será executada, e isso deve ocorrer antes mesmo de se iniciar os procedimentos de desencarceramento na fase de criação de espaço. De acordo com o Manual de Capacitação em Resgate Veicular do CBMSC, é neste momento prévio às manobras de desencarceramento que deve ser realizada a denominada Reunião Tripartida, exigindo a troca de informações entre o comandante da operação, o socorrista que realizou o acesso inicial à vítima e o resgatista mais graduado que realizará o manuseio das ferramentas de desencarceramento, a fim de definir o melhor Plano de Desencarceramento. (SANTA CATARINA, 2017)

Considerando um veículo sobre as quatro rodas e a vítima sentada no banco do motorista, existem diversas opções disponíveis para estabelecer o caminho por onde acontecerá a remoção da vítima (figura 3), sendo que, indubitavelmente, a manobra de primeira escolha deve ser a estratégia de extração pela traseira do veículo. (CALLAND, 2005)

Figura 3 – Principais estratégias de extração

Fonte: do autor

Calland (2005) afirma que, de fato, existem inúmeras circunstâncias que influenciam na tomada de decisão para a escolha do caminho da extração, tais

como:

- localização e orientação da vítima no interior do carro;
- estado de saúde da vítima; e
- grau de danificação do veículo;

Naturalmente, as opções de caminhos para a extração são elencadas conforme a adequabilidade para o estado clínico que a vítima apresenta. Cada uma das alternativas trará um conjunto de indicações, contraindicações, precauções especiais e efeitos colaterais, assim como qualquer outra intervenção terapêutica. Sendo assim, os socorristas atuantes em uma ocorrência de acidente automobilístico devem estar familiarizados com as diferentes técnicas de extração para serem aplicadas nas mais diversas situações que possam encontrar. (CALLAND, 2005)

Conforme trazido pelo Manual de Capacitação em Resgate Veicular do CBMSC, cada um dos distintos caminhos de extração proporciona uma angulação diferente para a remoção da vítima, implicando maior ou menor rotação na sua coluna vertebral. Ademais, quanto menor o ângulo utilizado para a extração, mais seguro será para a vítima. (SANTA CATARINA, 2017) A figura abaixo ilustra os ângulos de extração considerando a vítima em duas posições distintas no carro sobre as quatro rodas.

Figura 4 – Ângulos de extração dependendo da localização da vítima

Fonte: adaptado de Santa Catarina (2017)

O referido manual descreve ainda os principais aspectos relacionados com cada um dos ângulos de escolha para se fazer a extração:

- Ângulo 0°: técnica de extração com o fim de extrair as vítimas sem proporcionar nenhum movimento de rotação ou de flexão frontal, posterior ou lateral sobre a coluna vertebral. Através dela, os pacientes podem ser

movimentados em um sentido antigravitacional capaz de reduzir a pressão intradiscal da coluna.

- Ângulo 30°: técnica de escolha quando se está impossibilitado de optar pelo ângulo zero. A fim de garantir uma criação de espaço adequada para manobra, os resgatistas devem realizar o corte da coluna B do veículo, permitindo a remoção da vítima com a mínima movimentação da coluna vertebral.

- Ângulo 60°: técnica escolhida caso as duas primeiras não sejam possíveis de serem executadas. Os resgatistas devem providenciar a criação de espaço interno para as vítimas através de aberturas opostas a estas.

- Ângulo 90°: técnica utilizada somente nas situações em que a vítima é classificada como crítica na escala CIPE, ou em situações nas quais a equipe esteja impossibilitada de aplicar as outras técnicas de extração. Cabe ressaltar que este procedimento é considerado o mais danoso à coluna vertebral do paciente, devendo ser evitado dentro do possível. (SANTA CATARINA, 2017)

Como já visto anteriormente, Vanzeler e Miranda (2016) reconhece que o foco da atuação da equipe de resgate no momento da extração adota atualmente uma postura voltada cada vez mais para o estado da vítima encontrada na cena, sendo este o principal fator que ditará por onde a vítima deve ser removida do carro. Desta forma, passou-se a aceitar que o eixo da coluna vertebral é o que indicará a direção da extração, ou seja, para onde a nuca da vítima apontará após o alinhamento da cabeça, o que possibilita privilegiar manobras que executem o mínimo de torções na coluna.

2.4 Condições para emprego da técnica

Cabe salientar que a técnica de extração em ângulo zero, por demandar maiores tempo e cuidado com as manobras executadas para não agravar a situação do paciente, só deve ser realizada quando o estado clínico deste é relativamente estável. Ademais, a utilização desta forma de remoção deve acompanhar o plano de desencarramento urgente, sendo considerado um procedimento “padrão de ouro” quanto aos aspectos de segurança e qualidade no atendimento à vítima de um acidente automobilístico. Idealmente, seguindo os preceitos da hora de ouro, a extração realizada desse modo deve ser terminada em no máximo 20 minutos. (DUNBAR, 2015)

Outrossim, um distinto aspecto que também deve ser observado, antes de se optar pelo emprego da extração em ângulo zero, é a determinação prévia dos planos de extração imediato e rápido. Com isso, antecipa-se o planejamento de ações futuras que possam ser necessárias caso a situação seja agravada na cena e não haja tempo hábil para se executar uma imobilização completa da coluna e extrair o paciente. Para isto, a vítima deve estar livre de quaisquer obstáculos físicos que a mantenham encarcerada, além de espaço adicional já ter sido criado no veículo, possibilitando uma remoção imediata em um caso de parada cardiorrespiratória ou uma remoção rápida caso o estado clínico dela piore na cena. (DUNBAR, 2015)

Adicionalmente, para lograr total êxito na execução da referida técnica, Oliveira (2005) assegura que deve ser aberto acesso total para permitir o

trabalho da equipe de socorro e possibilitar um maior espaço para manuseio da vítima, tentando sempre mantê-la numa posição alinhada (linha reta) e, conseqüentemente, evitando torções desnecessárias na coluna vertebral. Dunbar (2015) contribui ainda que, para se proceder a extração pela traseira do veículo nos casos de veículos sobre as rodas, o acesso total tem de ser garantido através da remoção do teto, do seu rebatimento para frente, ou da remoção da lateral do veículo, a depender da localização e da orientação da vítima no seu interior.

Por fim, faz-se oportuno apontar que a utilização da extração em ângulo zero tem sua aplicação ligada às situações em que o veículo se encontra sobre as quatro rodas, permitindo o emprego regrado de todas as etapas envolvidas nessa forma de extração. Entretanto, apesar de a maioria das operações de Resgate Veicular ser realizada em veículos nesta posição, a ideia por trás da referida técnica (alinhamento da coluna, retirada pela cabeça etc.) pode ser estendida a qualquer situação de extração nos mais distintos cenários de acidentes automobilísticos. (DUNBAR, 2015)

2.5 Execução da técnica

Todos as orientações descritas neste subtítulo dizem respeito a uma situação de extração em que a vítima se encontra no banco do motorista e o veículo sobre as quatro rodas, situação ideal para a aplicação da retirada “padrão de ouro” em estudo. Entretanto, como já mencionado, todos os princípios envolvidos no referido procedimento podem ser devidamente estendidos a todas as manobras de remoção de pessoas acidentadas em colisões automobilísticas. (DUNBAR, 2015)

Conforme afirma ainda Dunbar (2015), sempre que possível a extração deve possibilitar que o paciente seja removido do veículo iniciando-se pela cabeça, permitindo um maior controle da coluna cervical. Além disso, o referido autor atesta que o método mais adequado para extração envolve a imobilização completa da vítima e a sua remoção numa posição alinhada, sem proporcionar rotação cervical ou pélvica.

De acordo com Engsborg et al (2013), durante o procedimento de extração, para evitar a rotação da coluna e prevenir a ocorrência de lesões posteriores, dois princípios devem ser impreterivelmente observados: a manutenção do alinhamento espinhal e a minimização de torções no corpo da vítima. Estes fundamentos embasam a adoção da referida técnica em estudo como sendo a mais adequada para a remoção de pacientes estáveis na cena.

Resumidamente, a técnica de extração em ângulo zero se traduz pela retirada da vítima, com colar cervical aplicado, sobre uma prancha rígida mantendo o máximo do alinhamento da coluna cervical. Para que isso seja realizado da melhor forma possível, é imperativo que o banco no qual a vítima esteja sentada seja reclinado, permitindo um maior espaço para trabalho e possibilitando a inserção da maca rígida entre o paciente e o banco. Ademais, a reclinção do banco afasta a vítima de uma possível deflagração de airbag, além de aproximar sua cabeça da linha do coração, o que há muito tempo se aceita como uma ferramenta de controle do choque circulatório. (CALLAND, 2005)

Sendo assim, para a correta execução da extração em ângulo zero, durante a fase do acesso inicial, o socorrista deve imediatamente buscar pelo alinhamento manual da cabeça da vítima e aplicar o colar cervical adequado. Ao ser adequadamente alinhada a cabeça do paciente, nota-se que será formado um eixo plano de orientação único entre a cabeça, o tronco e o quadril da vítima, conforme ilustrado na figura abaixo. (VANZELER; MIRANDA, 2016)

Figura 5 – Eixo de alinhamento da coluna vertebral

Fonte: do autor

Observa-se na figura acima que, quando se alinham a coluna, a cabeça e o quadril da vítima, o plano que direcionará todas as movimentações sobre esta coincide com a direção para onde está apontando a nuca do paciente. Sendo assim, é comum referir-se ao direcionamento da extração em ângulo zero como o lugar para onde aponta a nuca do paciente. (EXTRAÇÃO, 2017)

A partir de então, tomando-se esse plano do eixo da coluna vertebral como um referencial, as demais movimentações envolvidas no processo de extração devem se manter alinhadas a esse plano, sem movimentações laterais, até que a vítima esteja completamente imobilizada e seja retirada do veículo. Ou seja, todos os movimentos para colocar a vítima na maca devem seguir uma orientação tal que forme um ângulo de zero grau com o plano do eixo de alinhamento da coluna, conforme a figura abaixo. (SÃO PAULO, 2016)

Figura 6 – Direções na extração em ângulo zero pela traseira do veículo

Fonte: do autor

Antes de realizar os movimentos de colocar a vítima sobre a maca, Hann (2004) recomenda que as pernas dessa sejam devidamente amarradas, uma a outra, para que nenhuma rotação externa seja causada e gere movimentos na região pélvica e, conseqüentemente, na coluna vertebral.

Hann (2004) afirma também que um cobertor pode ser colocado sobre a superfície da janela traseira por onde será realizada a retirada da maca, facilitando o deslizamento da prancha sobre o cobertor, além de reduzir drasticamente possíveis vibrações devido às superfícies irregulares. Sendo assim, o posicionamento da maca, em prontidão para retirada, deve ser apoiada sobre o cobertor e inserida entre o banco rebaixado e o paciente.

Deve-se observar que, após ter sido realizado o alinhamento manual da cabeça e a maca ter sido inserida entre o banco e a vítima, o socorrista responsável pela manutenção do alinhamento seguirá acompanhando todos os movimentos subsequentes da extração, mantendo-se sempre atento à região cervical para que não ocorram movimentações desnecessárias. (CASTILLA Y LEON, 2014)

Enquanto isso, um segundo socorrista deverá realizar o apoio das costas do paciente para que ele seja corretamente posicionado (deitado) sobre a maca rígida, mantendo-se sempre o alinhamento do eixo espinhal. Recomenda-se ainda que um terceiro socorrista, ou então um resgatista presente na cena, possa auxiliar no apoio das costas realizando movimentos espelhados ao segundo socorrista, garantindo uma melhor sustentação durante a manobra de colocação da vítima sobre a prancha rígida. (CASTILLA Y LEON, 2014)

Por conseguinte, após o paciente estar com as costas em completo contato direto com a prancha, os socorristas deverão acomodá-lo adequadamente nesta através da realização de movimentos coordenados e harmônicos, sob orientação do socorrista posicionado na cabeça da vítima, que está realizando o controle da cervical, concluindo assim o processo de manobra do paciente para posicionamento na maca rígida. (NAEMT, 2016)

Feito isto, a vítima deve ser devidamente presa na maca, através de seus tirantes e apoios laterais de cabeça, e removida do veículo cuidadosamente para ser colocada na maca articulada da ambulância, encerrando o procedimento de extração. (HANN, 2004)

3 CONCLUSÃO

Para atender a ocorrências de acidentes de trânsito, exigindo o emprego de ações de salvamento veicular, o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina apresenta-se como um dos protagonistas nesta atuação. A Constituição Federal de 1988 estabelece que os Corpos de Bombeiros Militares são órgãos da segurança pública que atuam para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas. Complementarmente, a Constituição Estadual de Santa Catarina de 1989, através da emenda constitucional nº 33, atribuiu ao CBMSC a atribuição legal de buscar e salvar pessoas e bens, além da prestação do atendimento pré-hospitalar, ações estas imprescindíveis para um salvamento veicular.

Para uma instituição atuante também na prestação de serviços médicos de urgência e emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina carece de manter-se sempre atualizado em relação aos conhecimentos, técnicas e procedimentos mais modernos relativos às suas mais diversas áreas de atuação, incluindo o campo do APH e do Resgate Veicular. Com isso, o atendimento prestado será sempre o mais adequado possível ao paciente e à equipe de socorro, elevando o nível de excelência da corporação.

Diante deste panorama, o presente estudo se propôs a atualizar os conhecimentos em relação a um procedimento específico do Resgate Veicular: a extração. Especificamente, buscou-se estudar uma técnica que tinha a proposta de proporcionar uma menor rotação na coluna vertebral do paciente, garantindo o mínimo de agravo em lesões preexistentes após uma colisão automobilística. Para isso, foram pesquisadas diversas literaturas nacionais e estrangeiras que pudessem servir de embasamento para descrever com clareza as condições e a forma de execução da técnica de extração em ângulo zero.

Este artigo abordou a extração em ângulo zero, um procedimento “padrão de ouro” quanto aos aspectos de qualidade e segurança para a vítima e para a equipe de resgate, proporcionando a melhor forma de extração de um paciente sem implicar movimentações desnecessárias na coluna vertebral. Através de literaturas nacionais e estrangeiras, embasou-se as condições necessárias e a forma de execução desta técnica durante o atendimento de uma colisão automobilística com vítimas, demonstrando a possibilidade real de emprego desta técnica na rotina de resgate do CBMSC.

Resumidamente, este procedimento só deve ser empregado em uma cena segura, com o paciente clinicamente estável, em um período recomendado de 20 minutos, com o estabelecimento prévio dos planos de desencarceramento rápido e imediato, bem como sendo proporcionado acesso total aos socorristas em atendimento.

A partir de então, pode-se proceder a extração em ângulo zero, que basicamente consiste na remoção da vítima com um colar cervical aplicado e sobre uma prancha rígida, primando pelo alinhamento da coluna vertebral durante todas as manobras executadas. Sendo assim, o paciente é movimentado no sentido antigravitacional, reduzindo a pressão intradiscal da coluna vertebral e garantindo um melhor prognóstico do seu estado de saúde. Ademais, não se deve confundir o ângulo de movimentação da vítima com o ângulo de retirada

da maca, pois, depois que aquela estiver com a sua coluna vertebral estabilizada sobre a prancha, as manobras com esta não afetarão a estabilidade da coluna.

Outrossim, a fiel aplicação desta técnica é associada às situações em que o veículo acidentado encontra-se sobre as quatro rodas. Entretanto, toda a concepção que gira em torno da referida técnica pode ser estendida às outras formas de extração, como a remoção da vítima se iniciando pela cabeça, a manutenção do alinhamento cabeça-tronco-quadril e a minimização das movimentações/rotações desnecessárias sobre a coluna vertebral.

Sendo assim, de maneira geral, este estudo sobre a extração em ângulo zero trouxe uma nova perspectiva para o modo como o Resgate Veicular é abordado no CBMSC, exigindo uma maior atenção voltada ao estado de saúde apresentado pela vítima em uma cena de acidente de trânsito e, a partir disto, possibilitando a escolha da melhor forma de extraí-la.

REFERÊNCIAS

- ALAGOAS. Corpo de Bombeiros Militar. **Encontro nacional de salvamento veicular integrou bombeiros de todo o Brasil**. 2 junho 2016. Disponível em: <<http://www.cbm.al.gov.br/noticias/view/453/encontro-nacional-de-salvamento-veicular-integrou-bombeiros-de-todo-o>>. Acesso em: 13 dezembro 2016.
- CALLAND, V. Extrication of the seriously injured road crash victim. **Emerg Med J**, [s.l.], v. 22, n. 11, p.817-821, nov. 2005.
- CASTILLA Y LEON. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Agencia de Protección Civil. **Manual de Rescate Vial para Bomberos**: Técnicas de rescate de accidente de tráfico. [s.l.], 2014.
- DUNBAR, Ian. **Técnicas de Desencarceramento de Veículos**. [s.l.]: Holmatro Mastering Power, 2015. 256 p.
- ENGSBERG, Jack R. et al. Cervical spine motion during extrication. **Emerg Med J**. Saint Louis, v. 44, n. 1, p. 122-127, jan. 2013.
- EXTRAÇÃO em ângulo de zero graus. [S.l.], 30 maio 2017. Disponível em: <<http://o2primeirosocorros.com.br/extracao-em-angulo-de-zero-graus/>>. Acesso em: 22 jun. 2017.
- GERHARDT, Tatiana Engel. (Org); SILVEIRA, Denise Tolfo. (Org). **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
- HANN, Anthony. **A Photographic Guide to Prehospital Spinal Care**. 5. Ed. Elliminyt: Emergency Technologies, 2004. Disponível em: <http://www.neann.com.au/media/pdfs/product/neann_50-001-0741-0637_data_01.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.
- MAXIMUS, Vargas. Técnica e eficiência: Corpo de Bombeiros simula resgate de vítima de acidente de trânsito em Porto Velho. **Rondônia no ar**, Porto Velho, 18 julho 2016. Disponível em: <http://www.rondonianoar.com.br/individual.php?idd=8284#.WI6D4Gfav_h>. Acesso em: 14 dezembro 2016.
- NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (NAEMT). **PHTLS**: atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 8. ed. São Paulo: Elsevier, 2016.
- OLIVEIRA, Elízio Lázaro de. **Manual de Formação Inicial do Bombeiro**: Salvamento e Desencarceramento. Sintra: Escola Nacional de Bombeiro - Enb, 2005. 136 p.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani César de. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANTA CATARINA. Corpo de Bombeiros Militar. **1º Workshop Catarinense de Resgate Veicular é realizado em Joaçaba**. 8 dezembro 2016a. Disponível em: <https://portal.cbm.sc.gov.br/ws_portal/index.php/sala-de-imprensa/noticias/institucionais/1355-1-workshop-catarinense-de-resgate-veicular-e-realizado-em-joacaba>. Acesso em: 05 janeiro 2017.

_____. Corpo de Bombeiros Militar. **Manual de Capacitação em Resgate Veicular**. 1. ed. Florianópolis, 2017.

_____. Corpo de Bombeiros Militar. **Manual do Participante do Curso de Formação de Socorristas em Atendimento Pré-Hospitalar**. Florianópolis, 2016b.

SÃO PAULO. Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. **Manual do Participante do Curso de Salvamento Veicular Leve**. São Paulo, 2016.

VANZELER, Alisson Manoel Cardoso; MIRANDA, Huerllen Felix. **Salvamento Veicular**: procedimentos de extração de vítimas encarceradas. 2016. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do CBMAP, Escola de Administração Pública do Estado do Amapá, Macapá, 2016.